

MAPEANDO A ARQUITETURA DE BRASÍLIA: A OBRA DE MILTON RAMOS.

PIMENTA, MARCELO

FAU/UnB

marcelopimenta.arq@gmail.com

RESUMO.

Graduado pela Faculdade Nacional de Arquitetura em 1958, Milton Ramos (1929-2008) veio a compor os primeiros quadros profissionais na construção de Brasília. Funcionário da Construtora Pederneiras de 1959 a 1967, foi responsável pelo detalhamento e execução de importantes obras de Oscar Niemeyer. Tal colaboração teve continuidade mesmo após ter constituído escritório próprio em 1967, tendo o arquiteto atuado até o início dos anos 1990, contribuindo para compor a paisagem urbana de algumas regiões de Brasília. Avançando a iniciativa pioneira de Carlos Henrique Magalhães de Lima, a singularidade e a diversidade das realizações do arquiteto permitem novas abordagens de sua obra. Enquanto objetivo, o presente trabalho propõe consolidar um registro virtual da localização da obra de Milton Ramos em Brasília. Busca-se criar um repositório interativo que permita ao usuário ter acesso diretamente de dispositivos com acesso à *internet*. A título de metodologia, além de revisão bibliográfica, foram realizados contatos com outros profissionais, além de consultas no acervo de projetos do arquiteto. A partir da sistematização das informações que possibilitam localizar a obra do arquiteto, pôde-se construir uma primeira versão do mapa digital, com marcadores que permitem visualizar imagens e legendas de cada projeto. Tal ferramenta busca promover a difusão, facilitar a aproximação e colaborar na preservação das realizações de Milton Ramos. O mapa desenvolvido poderá ser aprimorado à medida que novas pesquisas possibilitem incrementá-lo ou introduzir novas informações. Por fim, este trabalho pretende não só apresentar uma experiência de difusão de determinado patrimônio arquitetônico, mas contribuir para o desenvolvimento de diferentes formas e ferramentas de preservação de acervos documentais. Link do mapa: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=13YwaRmB_vEOnYg0VeGfmgn4xHniKkZo&ll=-15.789755240978762%2C-47.87270950407042&z=12.

Palavras-chave: BRASÍLIA, MILTON RAMOS, ACERVO, BRUTALISMO.

1. INTRODUÇÃO

Diversos autores identificam Brasília (1960) como ponto de inflexão do movimento moderno na arquitetura brasileira, encerrando o ciclo áureo do internacionalmente consagrado Racionalismo Carioca, que se iniciara com a construção do Ministério da Educação e Saúde/ Palácio Capanema (1936) no Rio de Janeiro. Já na década de 1950, emergem expressões como o brutalismo, de influência corbusiana, sobretudo em São Paulo. Mesmo Niemeyer passa a adotar o *béton brut*, vide seus edifícios em Brasília inaugurados nas décadas seguintes, como a Catedral (1970), o Palácio do Itamaraty (1970) e o Palácio da Justiça (1972).

Zein (2006) defende que já parece insólito apontar uma “perda de rumos” ou mesmo um suposto isolamento frente à produção internacional por parte da arquitetura brasileira nas décadas de 1960 em diante, ocorrendo, na realidade, uma diversificação de perspectivas e experiências marcada pelas mudanças socioculturais em curso no mundo.

Nos anos 1970, o “milagre econômico” permitiu à arquitetura brasileira, além da utilização quase indiscriminada do concreto armado aparente em edifícios de todas as escalas, investimentos vultosos em megaprojetos e em infraestruturas para fazer frente à intensa demanda por urbanização. Pode-se notar que o espírito urbanizador do período se reflete inclusive na adoção de elementos que emulam “obras de arte de engenharia” para solucionar a arquitetura dos edifícios.

Já nos anos 1980, conforme identifica Bastos (2003), as tendências de internacionalização notadas na sociedade fazem acender um debate no campo da arquitetura acerca das noções de contexto, lugar e regionalismo. Ficher e Acayaba (1982, apud. Bastos, 2003) já apontam, no início da década, uma leitura nesse sentido, de “uma produção diferenciada cuja lógica deve ser procurada em cada região”.

Um pouco mais tarde, Frampton (1984) cunha o termo “regionalismo crítico”, que se consolidou no debate internacional. Bastos (2003) observa, nesse contexto, que não restou caracterizada uma diferenciação regional propriamente dita, com expressões marcadamente caracterizadoras de contextos determinados por limites geográficos. Há, efetivamente, variedade nas produções identificadas em diferentes regiões, que revelam, contudo, aproximações entre si que denotam alguns movimentos comuns, devendo o regionalismo ser entendido “apenas como um esforço de reconhecimento da diversidade”, conforme Segawa (1992, apud. Bastos, 2003).

2. PÓS-BRASÍLIA EM BRASÍLIA

Parte da historiografia mais contemporânea vem agrupando sob o gênero “pós-Brasília” a produção arquitetônica nacional a partir dos anos 1960. Em solo *candango*, todavia, a cidade estava apenas iniciada. Em que pese a singularidade e expressividade da arquitetura original (ou originária) de Brasília, sobretudo a palaciana, ainda são pouco exploradas as realizações das décadas posteriores.

Há um conjunto de arquitetos que contribuíram sobremaneira na consolidação da paisagem urbana da cidade em seus diversos setores. Como exemplo, relacionam-se alguns nomes, levantados de forma expedita, em ordem alfabética, com respectivas informações de ano e instituição de formação (quando possível identificar):

Alcides da Rocha Miranda (ENBA, 1932), Aldary Toledo (ENBA, 1939), Ary Garcia Roza (ENBA, 1934), Augusto Guimarães Filho, Carlos Magalhães da Silveira (FNA, 1958), César Barney (FNA, 1960), Cícero Linhares, Eduardo Negri, Eliana Porto, Elvin Dubugras, Germano Galler, Gerson Malty, Gladson da Rocha, Glauco Campello (FNA, 1959), Hélio Uchôa (ENBA, 1934), Hermano Montenegro, Ítalo Campofiorito (FNA, 1956), Jaci Ferreira (FNA, 1955), Jayme Zettel (FNA, 1956), João da Gama Filgueiras Lima (FNA, 1955), João Henrique Rocha, José Galbinski (UFRGS, 1963), José Hipólito Camurça, José Leal (FNA, ?), José de Souza Reis, Lucio Marinho Estelita, Luigi Pratesi, Luis Humberto Pereira (FNA, 1959), Luiz Antonio Pinto, Manoel Hermano, Marcílio Mendes Ferreira (EA/UFMG, 1963), Mário Bakaj, Marcelo Graça Couto Campello (ENBA, ?), Mayumi Watanabe (FAU-USP, 1960), Miguel Pereira (UFRGS, 1957), Milton Ramos (FNA, 1958), Nauro Esteves (FNA, 1949), Ney Fontes Gonçalves, Paulo Barbosa Magalhães, Paulo Zimbres (FAU-USP, 1960) Reinaldo Amarante Neto, Sabino Barroso, Samir Kury, Sergio Rocha, Stelio Seabra, Washington Gomes de Faria Jr., Wilson Reis Netto (FNA, 1951).

No sentido do exposto, para ampliar a compreensão da arquitetura de Brasília, faz-se fundamental abordar o panorama das décadas posteriores à sua inauguração e, nelas, as diversas expressões modernas, seus sotaques e contrapontos.

3. A OBRA DE MILTON RAMOS, BREVES CONSIDERAÇÕES.

Se a construção de Brasília foi, por um lado, campo aberto à experimentação e inovação em arquitetura, por outro, tinha-se de lidar com a precariedade do contexto. Nesse ambiente, dentre outros pioneiros, cabe destacar a atuação profissional de um arquiteto: Milton Ramos, que tinha no rigor técnico projetual e na estreita relação com o canteiro de obras características fundamentais de seu trabalho.

Para localizá-lo em seu tempo, cabe um breve histórico: Milton Ramos (1929-2008) nasceu no Rio de Janeiro, trabalhou como desenhista no escritório de Arnaldo Gladosch¹ (1903-1954) antes de ingressar na Faculdade Nacional de Arquitetura da Universidade do Brasil, onde se graduou em 1958. Dois meses após formado, mudou-se para Brasília por interesse profissional. Aqui, inicialmente é contratado pela Construtora Pederneiras, onde atua de 1959 a 1967, trabalhando na execução de algumas obras de autoria de Oscar Niemeyer, tais como: o Hospital Distrital de Brasília – atual Hospital de Base (1959); a Residência Oscar Niemeyer (1962) junto a Carlos Magalhães; o Teatro Nacional (1958 em diante) e o Palácio do Itamaraty (1962 em diante). Nos dois últimos, foi responsável pelo detalhamento do projeto.

Diversa bibliografia, como a tese de Brandão (2023) e a dissertação de Matsuda (2020), destaca a importância de Ramos no processo de detalhamento e execução do Palácio do Itamaraty, em especial no que concerne às arcadas de fachada e à escada helicoidal, esta última de autoria a ele atribuída, conforme Brandão (2003).

Em 1966, Milton Ramos é encarregado de projetar por completo as Superquadras 407 e 408 Norte, conhecidas à época por “Conjunto São Jorge”. Aqui, realiza o projeto urbanístico, assim como o arquitetônico

para os blocos de habitação multifamiliar, com três pavimentos sobre pilotis – denominados RE no acervo do arquiteto -, assim como para a Escola Classe. O “Conjunto São Jorge” foi selecionado para exposição na 1ª Bienal de Arquitetura do IAB/DF em 1969 (Ferreira e Gorovitz, 2007).

1967 é o último ano de Milton Ramos na Construtora Pederneiras, passando então o arquiteto a atender clientes privados e institucionais em escritório particular. Magalhães de Lima (2009) apura que, em 1969, Ramos recebe a encomenda da Construtora Rabello para realizar, em 15 dias, projeto para blocos residenciais utilizando pré-fabricação em concreto. Os denominados R2 são blocos de pilotis mais três pavimentos, tendo sido executadas cerca de 40 unidades nas Superquadras 400 da Asa Sul (Alves, 2024). As mesmas peças pré-fabricadas foram utilizadas para construir um conjunto de casas unifamiliares econômicas para militares na Região Administrativa do Guará (SRIA), denominadas pelo arquiteto como Casa 7 (Alves, 2024).

Em 1973, projeta também para a Construtora Rabello o bloco R3, avançando na prática da pré-fabricação. Tal edifício é composto por pilotis (moldado *in loco*) mais seis pavimentos, sendo os planos horizontais constituídos por vigas com seção em “T” que vencem 14 metros de vão e, os planos verticais de vedação externa, elementos portantes que, além de suportarem as cargas verticais das vigas, conformam janelas ou painéis cegos. Este projeto apresenta apurada síntese plástica e construtiva, demonstrando potenciais da pré-fabricação que, segundo o arquiteto, poderiam ter alcançado maiores avanços não fosse sua descontinuação.²

A partir de 1970, Ramos também projeta habitações unifamiliares em Brasília, sendo contabilizadas 20 residências no registro de seu acervo. Magalhães de Lima (2008) propõe a leitura da produção residencial de Milton Ramos a partir da identificação de três tipos específicos de arranjos espaciais: 1) o abrigo sob cobertura única; 2) o tipo de empenas opostas ou abrigos articulados; e 3) a caixa elevada sobre pilotis ou taludes gramados.

De 1969 a 1973, Ramos também realiza o detalhamento do projeto da Biblioteca Central da Universidade de Brasília, projeto de José Galbinski e Miguel Alves Pereira. Nos anos de 1970 e 1972, vence dois concursos de projeto: para o Instituto Histórico e Geográfico de Brasília, localizado na Asa Sul - construído apenas parcialmente -, e para o Oratório do Soldado, em terreno no Setor Militar Urbano. O Oratório do Soldado abre-lhe portas para realizar outros projetos para instituições militares, como clubes sociais, assim como o Aeroporto de Confins (MG), de 1984. Neste último, Ramos, baseado em Brasília, destaca o arquiteto Gilson Paranhos para coordenar no local a sua execução. Em 1987, realiza, ainda, o projeto para o Anexo da Estação de Embarque Presidencial e de Autoridades, no Aeroporto de Brasília.

Em 1975, projeta a segunda sede social do late Clube de Brasília, assim como o Clube da Aeronáutica. De 1977 a 79, o Clube Almirante Alexandrino, para a Marinha do Brasil. Em 1978, realiza o projeto para o anexo do Teatro Nacional. Em 1979, o Clube de Sargentos e Suboficiais da Aeronáutica, o CASSAB. Em 1982, realiza o Hotel de Trânsito da Aeronáutica, este já no Rio de Janeiro, localizado ao lado da antiga Estação de Hidroaviões de Atílio Corrêa Lima.

Analisando a obra do arquiteto, é notável seu rigor técnico, no sentido da concisão e do domínio do projeto em todas as suas escalas, aliado a uma apurada sensibilidade plástica na definição de proporções e equilíbrios da composição e na expressividade de seus elementos de arquitetura, como escadas e rampas, com especial atenção ao tratamento das superfícies no estudo das fôrmas para o concreto aparente. Plasticamente, a obra do arquiteto poderia ser localizada dentro de uma tradição do brutalismo brasiliense, já identificado por Ficher (2007).

O relato anterior apresenta de forma panorâmica a obra de Milton Ramos, localizada majoritariamente em Brasília, cidade em que veio a se fixar como tantos outros pioneiros. Em que pese o rico trabalho do professor Magalhães de Lima, inexistente até o momento um inventário completo e sistematizado da produção de Milton Ramos. A documentação produzida pelo arquiteto encontra-se sob a guarda de sua família, em ambiente doméstico, o que também evoca o debate acerca da preservação dos fundos de arquitetura enquanto patrimônio de valor cultural para a sociedade brasileira. Até quando os acervos de arquitetos brasileiros terão de ser deslocados para instituições de além-mar no interesse de sua preservação?

4. MAPAS INTERATIVOS, SEU PAPEL NA CULTURA ARQUITETÔNICA

O mapeamento digital de obras ou conjuntos arquitetônicos pode ser especialmente relevante sob algumas perspectivas, uma vez que permite: 1) a criação de um repositório interativo, de caráter visual, no interesse da historiografia da arquitetura; 2) a consolidação do registro do patrimônio arquitetônico de uma cidade ou região, permitindo, a partir da síntese característica dos mapas, apurar a percepção do conjunto e de suas partes; 3) a facilitação do encontro com a obra de arquitetura, uma vez que é permite ao usuário acessá-lo diretamente de dispositivos com acesso a *internet*.

Atualmente, diversas ferramentas digitais permitem tornar mais eficiente o processo de mapeamento de obras de arquitetura, como mapas *online* de acesso público, softwares de georreferenciamento, dentre outras alternativas. No sentido do exposto, podem-se citar algumas iniciativas valiosas, a maior parte delas mantidas por iniciativas particulares:

Mapeamento de obras (<https://docomomobrasil.com/mapeamento-de-obras/>): Seção no site DOCOMOMO Brasil que reúne trabalhos com foco em arquitetura moderna. Destacam-se os dois trabalhos divulgados até a finalização deste artigo: o "Inventário digital dos CAICs no Brasil", de Ivanilson Pereira (2022), com orientação das Professoras Alcília Afonso (UFMG) e Cláudia Oliveira (FAU USP); e o "Mapeamento da modernidade em Campina Grande-PB", publicado em 2024 por Helton Pedrosa e Alcília Afonso;

ARQ.BH (https://www.arqbh.com.br/p/mapa_11.html): Guia online mantido pelos arquitetos Marcelo Palhares Santiago, Flávia Gamallo Gondim Santiago e Artur Jorge Gonzaga Jayme que mapeia a arquitetura de Belo Horizonte/MG, com filtros que permitem visualizar a produção de diferentes períodos históricos, inclusive a contemporânea. Interessante a categoria/estilo "pluralismo moderno", que agrega expressões modernas posteriores à sua primeira geração;

Casa da Arquitetura de Curitiba (<https://cac.arq.br/>): Projeto colaborativo da sociedade civil que busca valorizar o patrimônio moderno de Curitiba/PR. Conta com filtros que permitem combinações diversas;

Archiporn guide (<https://www.archipornguide.com/>): Site desenvolvido e mantido pelo escritório paulista Sguizzardi.Coelho Arquitetura, com uma coleção de obras consideradas relevantes pelos organizadores, catalogadas por período histórico;

Mapa ArchDaily Brasil (<https://www.ospa.place/archdaily-br>): Mapeamento digital das obras publicadas no site ArchDaily Brasil desenvolvido sobre a plataforma de georreferenciamento Place;

Arquitectura viva (<https://arquitecturaviva.com/mapa>): Site de revista espanhola, que conta com uma seção de mapa que permite identificar obras arquitetônicas por todo o mundo a partir de sua navegação ou aplicação de filtros por arquiteto, país ou cidade.

Como é possível observar a partir das iniciativas exemplificadas acima, os mapas interativos são aliados tecnológicos que permitem criar repositórios com conjuntos de diversas características que podem ser combinadas a partir de sua categorização. Se utilizados em associação à digitalização de acervos físicos/ em papel, permitem incrementar sobremaneira o valor do registro, no interesse da historiografia e da preservação do patrimônio arquitetônico.

5. CONSTRUINDO UM MAPA: MAPEANDO A OBRA DE MILTON RAMOS EM BRASÍLIA

Com foco na valorização, difusão e preservação do patrimônio moderno, este trabalho visa contribuir na investigação do conjunto arquitetônico de Brasília, tendo como objeto específico a obra do arquiteto Milton Ramos. Como objetivo, busca-se o seu georreferenciamento em mapa interativo *online*, por meio do aplicativo *Google MyMaps*, criando-se assim um repositório digital que permite ao usuário obter a localização desse acervo na cidade, facilitando sua identificação e conhecimento.

Este trabalho não contempla, inicialmente, toda a produção do arquiteto Milton Ramos. Tem por meta criar um repositório inicial cujo conjunto de informações poderá ser incrementado à medida que novas pesquisas sejam empreendidas.

O levantamento das obras e sua localização partiu da bibliografia de referência existente, em especial aquela do professor Magalhães de Lima (2008), assim como a tese de Samara Neta Alves (2024). Também foram realizadas consultas com o arquiteto Gilson Paranhos e com a arquiteta Ana Cristina Ramos, filha e mantenedora do acervo de Milton Ramos - parcialmente acessado durante esta pesquisa -, o que contribuiu sobremaneira na complementação e consolidação das informações.

Como resultado deste trabalho, obteve-se a primeira versão do mapa interativo proposto, que georreferencia as obras do arquiteto Milton Ramos em Brasília. O mapa pode ser acessado pelo seguinte link: https://www.google.com/maps/d/u/2/edit?mid=13YwaRmB_vEOnYg0VeGfmgn4xHniKkZo&ll=-15.789755240978762%2C-47.87270950407042&z=12.

A seguir, um recorte do citado mapa:

Figura 1 - Recorte de tela com o mapa objeto deste trabalho. © Créditos: O autor.

6. CONCLUSÕES

O mapeamento da obra de um arquiteto pode contribuir na consolidação e maior difusão da cultura arquitetônica de uma cidade. Virtual e acessível via dispositivos pessoais, possibilita ao usuário conhecer novos conjuntos e obras, assim como as melhores rotas para sua visitação. Este trabalho busca contribuir, assim, no campo da preservação do patrimônio moderno de Brasília, entendendo que é fundamental ampliar o seu conhecimento para incrementar as chances de sucesso de sua salvaguarda.

Em se tratando do tema dos acervos de arquitetura, cabe reforçar que os desenhos do arquiteto encontram-se guardados por sua família em ambiente doméstico. Quiçá pudessem integrar o fundo de uma desejável instituição – brasileira ou brasiliense - especializada na preservação de acervos de arquitetura.

A obra de Milton Ramos é vasta e consistente, expressão moderna pós-Brasília tributária do racionalismo carioca associada a influências brutalistas com caráter e expressividade singulares, compondo um conjunto que pode ser identificado como brutalismo brasiliense. A produção do pós-Brasília em Brasília é campo rico e ainda pouco explorado. Fundamental, sem dúvida, para melhor compreender a fisionomia da cidade contemporânea.

NOTAS

¹ Conforme Anna Paula Canez, em sua tese de doutorado pela UFRGS "Arnaldo Gladusch: O Edifício e a Metrôpole" (2006), o arquiteto era paulista de ascendência alemã, tendo-se graduado na Universidade de Dresden em 1926. Sua produção concentra-se principalmente nos anos 1930 e 40, no Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Projeta edificações, como os que serviram às lojas Mesbla, e o edifício Sulacap, em Porto Alegre, mas destaca-se enquanto urbanista, participando da equipe de Alfred Agache no Plano Cidade do Rio de Janeiro e, posteriormente, desenvolvendo o Plano Diretor de Porto Alegre, que leva seu nome.

² Milton Ramos, "Memória do Arquiteto de Brasília | Milton Ramos" (1996), aos 25min45seg. Postado em 05 de outubro de 2021, por IAB DF, YouTube, 1:10:47, <https://www.youtube.com/watch?v=kBgOyK8Xek>.

REFERÊNCIAS

- Alves, Samara Neta. "A construtora Rabello e a pré-fabricação na implantação de Brasília: 1960-1970." Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília – PPG-FAU/UnB, 2024.
- Bastos, Maria Alice Junqueira. *Pós-Brasília: rumos da arquitetura brasileira. Discurso: prática e pensamento.* São Paulo: Perspectiva/ FAPESP, 2003.
- Brandão, Claudio Roberto Comas. "Com quantos arcos se faz um palácio? Arquitetura do Itamaraty em processo." Tese de Doutorado, Programa de Pós-Graduação em Arquitetura, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de Janeiro, 2023.
- Ferreira, Marcílio Mendes, e Matheus Gorovitz. *A invenção da superquadra: o conceito de Unidade de Vizinhaça em Brasília.* Brasília: Iphan/ Superintendência do Iphan no Distrito Federal, 2007.
- Ficher, Sylvia. "Arquitetura Brasília." Em *Guiarquitetura Brasília*, São Paulo: Empresa das Artes, 2000.
- Ficher, Sylvia. "Reflexões sobre o pós-modernismo." Entrevistada por Danilo Matoso. *mdc . revista de arquitetura e urbanismo*, 9 de março, 2007. <https://mdc.arq.br/2007/11/30/reflexoes-sobre-o-pos-modernismo/>
- Magalhães de Lima, Carlos Henrique. "Modernidades brasileiras: a obra de Milton Ramos." Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de Brasília – PPG-FAU/UnB, 2008.
- Magalhães de Lima, Carlos Henrique. "Milton Ramos e o rigor da forma construtiva." *Vitruvius*, Julho, 2009. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/10.110/40>.
- Magalhães de Lima, Carlos Henrique. "Produção em massa e índice espacial. A pré-fabricação na arquitetura de Milton Ramos." *Anais do IV Seminário Docomomo Sul: Pedra, barro e metal (2013)*. <https://www.ufrgs.br/propar/anais-do-4o-seminario-docomomo-sul-arquivos/>
- Matsuda, Karen Akemi. "Um palácio em formação: estudos sobre o desenvolvimento de projeto do Palácio do Itamaraty entre 1959 e 1970." Dissertação de Mestrado, Programa de Pós-Graduação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, 2020.
- Zein, Ruth Verde. "A década ausente. É preciso reconhecer a arquitetura brasileira dos anos 1960-70." *Vitruvius*, Setembro, 2006. <https://vitruvius.com.br/revistas/read/arquitextos/07.076/318>

BIOGRAFIA

Marcelo Pimenta é graduado pela FAU/UnB em 2016. Deste ano a 2021, trabalhou na CODHAB/DF junto ao arquiteto Gilson Paranhos, executando projetos de habitação de interesse social e promovendo concursos públicos nacionais de projeto de arquitetura. Entre 2022 e 2024, atuou como policial federal. Em 2024, ingressou na carreira de Consultor Técnico-Legislativo - Arquiteto na Câmara Legislativa do Distrito Federal, onde trabalha atualmente.